

MAHALLA - DEMOKRATIYA INSTITUTI SIFATIDA

Olimjonova Zuxraxon

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590425>

O'zbekiston mustaqilligining qo'lga kiritilishi va davlat rahbarining oqilona siyosati tufayli jamiyatda boshqaruv tizimini asta - sekin isloh qilish, davlat vazifalarini o'zini o'zi boshqarish organlariga, jamoat tashkilotlariga asta - sekin, bosqichma - bosqich o'tkazish, kuchli, huquqiy, demokratik davlatdan, adolatli, fuqarolik jamiyatiga o'tish borasida qator ishlar amalga oshirildi.

Eng qadimiy milliy qadriyatlardan hisoblangan, xalqimizning qon - qoniga singib ketgan, o'zbek xalqining yashash tarzini o'zida to'la - to'kis mujassam etgan mahalla jamiyatdagi o'zining munosib o'rniga tiklandi. O'zbek mahallasi xalqimizga xos donishmandlik timsoli bo'lib qolganligi sababli u tarixda ham xamisha o'z jozibasi, hayotiyliigi, xalqchilligi bilan dunyo ahli tafakkurini o'ziga jalb qilib kelgan.

Ma'lumki, bizda mahalla instituti kecha paydo bo'lgan emas. Afsuski, sho'ro zamonida bu tuzulma jamiyat boshqaruvidan mutlaqo ajratib qo'yilgan edi. Mahallani mayda-chuyda masalalar uchun masalan, har qanday sho'ro idorasi talab qilishi mumkin bo'lgan ma'lumotnoma (spravka) yozib berish punktiga aylantirdilar. Buning natijasi esa - tariximizda umuman uchramagan tirik etimlarning ko'payishi, kishilar o'rtasidagi mehr-oqibatning ko'tarilishi, "sen menga tegma, men senga tegmayman", degan qarashning keng tarqalishi bilan o'zini namoyon etdi.

Bugun biz milliy, demokratik turmush tarzimizga to'g'ri kelmaydigan mana shu illatni bartaraf etish maqsadida ekanmiz, bu ezgu niyatimizdan ham kir qidirayotgan, uni o'z manfaatiga mos, tor qarashlaridan kelib chiqib baholashga urinayotgan "inson huquqlari himoyachilari"ni tushuna olmaymiz. Ahir qay bir G'arb davlati bir jinsli nikohlarga keng yo'l ochib berishni o'ziga ep ko'rayotgan bo'lsa, boshqa bir "madaniyatli millat" vakillari esa demokratiyani do'konga qip-yalang'och holda yopirilib kirib, qo'lga ilingan narsani olib ketib, tuban nafsini qondirishdan iborat deb tushunayotgan bo'lsa, biz ularning bu ishiga aralashmayotganimiz bizning ayni bu borada umuman fikrga ega emasligimizni anglatmaydi. Kunora takrorlanib turgan bunday holatlar borasida birov bizning fikrimizni so'rab o'tirgani yo'q. Nega endi insonparvarlik ruhi ufurib turgan o'z milliy qadriyatlarimizni qayta tiklash yo'lida qilayotgan harakatlarimiz boshqalarning uyqusini qochirishi kerak? Ahir, o'z fikrimizni birovga zo'rlab tiqishtirish niyatidan uzoqligimiz ham bizning demokratiyani teran tushunishimizning belgisi-ku.

Oilaviy mojarolarni hal qilishda mahalla ko'magiga tayanishni "inson huquqlarining buzilishi" deya talqin etayotganlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64- va 66-moddalarini qanday tushunishar ekan? Eslatib o'tamiz: bu moddalarning biri "Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga etgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majbur"ligini qat'iy belgilasa, yana biri "Voyaga etgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota- onalari haqida g'amho'rlik qilishga majbur" ligini uqtiradi. SHuning uchun har bir halq, mamlakat demokratiyani o'ziga hos va mos tarzda amalga oshiradi. Agar shunday bo'lmasa, u taraqqiyotga hizmat qilmaydi. Demokratiyaning majburan kiritilgan "Sovet" ko'rinishi bunga aniq misoldir. Bu qonuniyatni e'tirof etmaslik demokratik rivojlanish qonuniga zid hodisa bo'lib, zararli ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

Mahalliy hokimiyat organlarining muntazam tizimini fuqarolarning mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bu organlarning asosini fuqarolar yig'inlari - mahallalar tashkil etadi. Ular halqning tarixiy an'analari va ruhiyatini hisobga olish asosida tuzilgan. o'z-o'zini boshqarishning muhim ijtimoiy organi bo'lmish mahallaning ahamiyati hamisha juda yuqori bo'lgan.

Mahalla odamlar o'rtasidagi munosabatlarda yahshi qo'shnichilikni, hurmat va insonparvarlikni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. U fuqarolarning ijtimoiy manfaatlarini himoya qiladi, aholining muhtoj qatlamlariga aniq yordam ko'rsatadi.

Gap shundaki, mahalla iqtisodiy va demokratik o'zgarishlarni ro'yobga chiqarishda amaliy madad bo'lmog'i zarur.

Inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, uning ehtiyojlarini qondirishda davlat qurilishi, boshqaruv tizimi va jamiyatni erkinlashtirish alohida ahamiyatga ega. Bu borada Birinchi Prezident I.A.Karimov mustaqillikning dastlabki yillaridayoq mamlakatning uzoqqa yo'naltirilgan maqsadlarini aniq va ravshan ifodalab berdi va davlat vakolatlarini asta-sekinlik bilan, bosqichma-bosqich nodavlat va jamoat tashkilotlari zimmasiga o'tkazish, fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlarining ya'ni mahallalarning rolini oshirib borish orqali demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish zarurligini aytgan edi. Ana shu tamoyilning o'zi fuqarolarning bir jixatdan erkinligi va ozodligini ta'min etsa, ikkinchi tomondan o'z hayotlarini izga solishga, demak-ki, jamiyatni boshqarishga ishtiyoqini kuchaytiradi. Shaxs o'zini jamiyat hayotining hamma sohalariga dahldor, uning oldida burchli va mas'uliyatli ekanligini anglab

boradi.¹

1985 yil 15 oktyabrda Evropa Ittifoqi tomonidan qabul qilingan «Mahalliy o'zini o'zi boshqarish to'g'risidagi Evropa Hartiyasi»ning 3-moddasida bu tushuncha quyidagicha ifodalandi: «Mahalliy o'zini o'zi boshqarish deganda, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining o'z mas'uligida, mahalliy aholi manfaatlari asosida, qonunlar doirasida uning davlat ishlarini aksariyat qismini boshqarishi va uni uddalay olish qobiliyatiga aytiladi. Bu huquqlar erkin, yashirin, teng, to'g'ridan-to'g'ri umumiy saylovlarda saylangan a'zolaridan iborat kengashlar yoki majlislar tomonidan amalga oshiriladi. Kengashlar yoki majmoislar o'zlariga hisobotlar berib boruvchi ijroiya organlariga ega bo'lishi mumkin. Bu qoidalar fuqarolar majmoislariga, referendumlarga yoki fuqarolar to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etishining qonun yo'l qo'ygan boshqa shakllariga murojaat etishni istisno etmaydi».²

G'arb jamiyatshunos olimlari mahalliy o'zini o'zi boshqarishga doir tushunchalarning nazariy jixatlarini ham ishlab chiqqanlar. Unga binoan, «mahalliy boshqaruv» deganda, «davlat boshqaruvidan quyidagi barcha darajalarni, «mahalliy hokimiyat» deganda esa «saylangan kengash va uning ijroiya organlari vositasida o'z saylovchilari manfaatlarini ifoda etuvchi va harakat qiluvchi tashkilotlar» tushuniladi. SHuningdek, «mahalliy o'zini o'zi boshqarish» esa - «milliy boshqaruvdan quyi darajadagi demokratik avtonom birliklarning mahalliy aholi manfaatlarini asosida jamoatchilik muammolarini aksariyat qismini muvofiqlashtirishi va boshqarishi»dir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 105-moddasida o'zini o'zi boshqarish organlariga quyidagi huquqiy ta'rif berildi: «SHaharcha, qishloq va ovullarda, shuningdek ular tarkibidagi mahallalardafuqarolarning yig'inlari o'zini o'zi boshqarish organlari bo'lib, ular ikki yarim yil muddatga raisni (oqsoqolni) va uning maslaxatchilarini saylaydi. O'zini o'zi boshqarish organlarini saylash tartibi, faoliyatini tashkil etish hamda vakolat doirasi qonun bilan belgilanadi»³ Konstitutsiyaviy asosdan kelib chiqib, 1999 yil 14 aprelda qabul qilingan «Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida»gi (yangi tahriri)

Qonunning 1-moddasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish tushunchasi quyidagicha ta'riflandi: «Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishi-fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlanadigan, ularning o'z manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy hususiyatlaridan,

¹ Jalilov SH. Kuchli davlatdan – kuchli jamiyat sari. – Toshkent: O'zbekiston, 2001. – 16 bet.

² https://uz.wikidea.ru/wiki/European_Charter_of_Local_Self_Government.

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent: O'zbekiston, 2019. – B 42.

shuningdek milliy va ma'naviy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal qilish borasidagi mustaqil faoliyatidir». Qo'rinib turibdiki, mamlakatimizda o'zini o'zi boshqarish organlari tizimi tushunchasi va uning huquqiy maqomlari rivojlantirildi va ular ilg'or demokratik mamlakatlardagi huquqiy mezonlar darajasida ifodalana boshlandi.

Mahalliy o'zini o'zi boshqarish, mashhur olim Aleksis de Tokvilning talqinicha, "shunday bir siyosiy institutki, u nafaqat siyosatchilar uchun, balki, umuman barcha fuqarolar uchun bir maktabdir. Bu institutga xos bo'lgan imkoniyatlar shu qadar yuksak-ki, u fuqarolarning keng siyosiy ishtiroki uchun shart-sharoitlar yaratib beradi. o'zini o'zi boshqarish organlari siyosiy madaniyat elementlarini shakllantirishning ham beqiyos omilidir. Oxir oqibatda bu organlar faoliyati siyosiy tizimning bir butun barqarorligi va moslashuvchanligini ta'minlab beradi. Millat jamoaviy institutlarsiz ham erkin hukumat shakllantirishi mumkin. Lekin u erkinlikning haqiqiy ruhiyatiga ega bo'la olmaydi»⁴.

XIX asrning ikkinchi yarmida «umumiy farovonlik davlati» nazariyasi bilan bog'liq holda munitsipal (o'zini o'zi boshqarishga doir) konsepsiya ham paydo bo'ldi. Munitsipalitetlar jamiyatning barcha tabaqalari manfaatlarini ta'minlovchi va himoyalovchi ijtimoiy xizmat ko'rsatish vositasi sifatida qaraldi. Evropa, SHimoliy Amerika va YAponiya kabi mamlakatlarda munitsipal kengashlar maqomi huquqiy jixatdan munitsipal ijroiya boshqaruvidan yuqori qo'yilgan bo'lib, ularning vakolatiga quyidagilar kiradi: mahalliy byudjetni qabul qilish, yuqori tashkilotlar tomonidan hal qilinmagan ayrim masalalar bo'yicha me'yoriy qarorlar qabul qilish, mahalliy soliqlarni joriy etish, qarzlar olish va ularni ishlatish masalalarini hal etish, munitsipalitetga qarashli mulkni tasarruf etish, shuningdek, ko'pchilik davlatlarda munitsipalitetning ijroiya rahbarlik organlarini tashkil etish va ularni nazorat qilish, mahalliy referendumlarni uyushtirish AQSH ijtimoiy- siyosiy hayotida ham munitsipalitetlar muhim o'rin egallaydi. CHunki, bu mamlakatda munitsipal boshqaruv funksiyalarini nomarkazlashtirish prinsipi keng qo'llaniladi. Munitsipal maktablar, shifoxonalar, kutubxonalar, sanitariya ishlari, suv bilan ta'minlash, parklar, yong'inga qarshi xizmatlarni boshqarish asosan munitsipal kengashlar tasarrufidadir. Ayrim mamlakatlarda (masalan, Germaniyada) kengashlar o'z vakolatlarini ijroiya organlarga berish huquqiga ham egadirlar.

Mamlakatimizda o'zini o'zi boshqarish organlari fuqarolik jamiyatining asosiy

⁴ Faynberg A. Uzbekskaya mahalliya: traditsii, osnova gosudarstva i bezopasnosti //http://www.centrasia.ru/newsA.php4?stq 1106777880. 2005.

instituti sifatida yildan-yilga takomillashib bormoqda. SHuningdek, mazkur organlarning boshqaruv tizimidagi ko'lamining kengayib borishi bilan huquqiy davlatning o'z vakolatlarini demokratik tamoyillar asosida amalga oshirishi uchun qulay va keng imkoniyatlar paydo bo'lmoqda.

Mustaqillikning ilk davridan boshlab O'zbekistonning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov mahallalarni fuqarolik jamiyatining asosi deb bildi va ularni har tomonlama rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirib bordi. O'zbekistonning Birinchi Prezidenti A.Karimov 1995 yildayoq shunday fikrni bildirgan edi: "Ma'lumki, asrlar mobaynida mahallalarda ko'pdan-ko'p hayotiy muammolar o'z echimini topib keladi. To'y-ma'rakalar ham, hayitu hasharlar ham mahalla ahlisiz o'tmaydi. Mahallalarda siyosiy, iqtisodiy va boshqa masalalarga doir jamoatchilik fikri shakllanadi. Bu esa halqimizning turmush tarzi, ota-bobolarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan tafakkur tarzidir. Binobarin, hayotning o'zi mahallalarni rivojlantirish va ularni qo'llab-quvvatlashni taqozo etmoqda. Mamlakatimizda ko'p qirrali islohotlar amalga oshayotgan bir paytda mahalla jamiyat uchun ishonchli tayanch va ta'sirchan kuch bo'lib hizmat qilishi lozim".⁵

Mustaqillik davrida mahallaning tashkiliy, ijtimoiy va huquqiy maqomini mustahkamlash borasida chuqur islohotlar amalga oshirildi. Eng avvalo, mahalla atamasi tarixda birinchi marta Konstitutsiyaga kiritildi. Unga aholining o'zini-o'zi boshqaruvining noyob shakli sifatidagi konstitutsiyaviy huquqiy maqom berildi. 1992 yilda O'zbekiston Prezidentning «Respublika «Mahalla» xayriya jamg'armasining faoliyatini yanada takomiyolashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 1998 yildagi «Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarini qo'llab-quvvatlash haqida»gi, 1999 yildagi «Aholini aniq yo'naltirilgan ijtimoiy madad bilan ta'minlashda fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari rolini oshirish to'g'risidagi»gi Farmonlari, shuningdek, kam ta'minlangan va ko'p boyoayoi oilalarni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan qator farmon, qarorlar, qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlarni e'lon qilinganligi uning isbotidir.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi davrda mahallalarni ijtimoiy mavqeini oshirish borasida olib borilayotgan ishlar ikkita yo'nalishni nazarda tutadi. Birinchisi ma'naviy vazifa bo'lib, u xalqimizning ming yillik tarixidagi noyob, eng aziz an'analarni, qadriyatlarni qaytadan tiklash va rivojlantirishdan iborat. Ikkinchisi siyosiy vazifa bo'lib, u mahalla institutini bugungi zamon talablariga muvofiq tarzda tiklash, shuningdek, viloyat, shahar, tuman hokimliklari zimmasiga yuklangan ko'pchilik vazifa va huquqlarni fuqarolar o'zini-o'zi

⁵ Karimov I.A. Asaflar to'plami, 1-23 jildlar.-T.: O'zbekiston, 1996-2016. – B 233

МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

boshqarish organlariga, ya'ni mahallalarga berib, ular maqomini joy-joyiga qo'yib, shu tariqa jamiyatimiz hayotini demokratiyalashda yangi va juda muhim imkoniyatlarga erishishdan iboratdir.